

ФИТОПРЕПАРАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Шерикжанов А.Ш.

студент 3 –курса «Термезский филиал Ташкентской медицинской академии»
г. Термез, Республика Узбекистан

Амонова Зулайхо Худоймуродовна

Научный руководитель: Учреждение образования «Термезский филиал
Ташкентской медицинской академии»
г. Термез, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10498459>

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о растительных препаратах и их применении.

Ключевые слова: Фитопрепараты, лекарственное растительное сырье, лекарственные средства, профилактики различных заболеваний.

HERBAL MEDICINES AND THEIR USE

Abstract. This article provides detailed information about herbal preparations and their use.

Key words: Herbal medicines, medicinal plant materials, medicines, prevention of various diseases.

Введение

Фитопрепараты (ФП) – это утвержденные в установленном порядке готовые лекарственные средства (ЛС), которые содержат биологически активные вещества растительного происхождения (БАВ) или лекарственное растительное сырье (ЛРС) и применяются для лечения/профилактики различных заболеваний человека.

ФП применяются в основном для лечения хронических, вялотекущих заболеваний почти всех органов или систем организма человека (сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, печени, кожи, десен, горла и т.д.) [1; 2].

Цель исследования

Перспективы использования фитопрепаратов в современной фармакологии

Актуальность.

В последние годы популярность фитотерапии, несмотря на большие успехи в создании химических лекарств, возрастает. Интерес к природным целительным веществам и препаратам, создаваемым на их основе, увеличивается благодаря как уникальным свойствам фитопрепаратов, так и стремительно развивающимся технологиям исследований в биологии, медицине и производстве лекарственных препаратов.

Материалы и методы исследования

Сравнительный анализ. Статьи и веб-сайты.

Результаты исследования и их обсуждение

В числе методов традиционных медицины стран Восточной Азии (Китай, Индия, Монголии, Тибета) именно фитотерапия считалась главным методом лечения и профилактики. Растения являлись основным источником для изготовления лекарства в

медицине, как в странах Азии, так и в Европе. Фармакологическое изучение их свойства продолжается постоянно. Так, в 1958 г., выдающимся русским фармакологом Н.В.Лазаревым была создана теория достижения состояния неспецифически повышенной сопротивляемости организма. Она основывалась на возникновении повышенной устойчивости организма к инфекциям без применения специфических вакцин и сывороток под влиянием препаратов корней женьшеня и элеутерококка колючего.

Они относятся к классическим фитоадаптогенам. Список фитоадаптогенов можно удлинять. Аралия Манчжурская, Заманиха высокая, Лавзея софлоровидная, Родиола розовая и т.д.

Фитопрепараты обладают следующими преимуществами:
низкая токсичность при достаточно высокой эффективности;
широкий спектр терапевтического действия;
комплексный органопротекторный эффект;
гармонизирующее воздействие на все органы и системы организма;
минимальное количество побочных эффектов;
относительная дешевизна по сравнению с синтетическими препаратами;
возможность приготовления в домашних условиях [3].

Постоянное расширение представлений об адаптогенах и списка лекарственных растений, обладающих этими свойствами, позволяет рассматривать лекарственные, пищевые, съедобные, кормовые растения как естественные стражи биохимического, функционального и структурного постоянства «внутренней среды» животных и человека.

Несомненная питательная, энергетическая, информационная, репродуктивная (способность продолжения рода), а для человека – эстетическая зависимость представителей фауны от представителей флоры. [Фитотерапия]

Выводы

Поэтому фитотерапия – это не только ведущий, базисный традиционный метод лечения и профилактики, но и, в определенном смысле, основа жизнедеятельности человека. В результате исследования фитопрепаратов и их свойств выяснилось, что фитолечение дает выраженное противовирусное, антибактериальное, противоаллергическое, мочегонное, обезболивающее действие и укрепляет иммунитет.

REFERENCES

1. Алексеева, Е. Фитопрепараты в современной рациональной фармакотерапии // Рос. аптеки. 2002. 2. С. 23-27. [Ссылка на источник: Фитопрепараты, анализ фармацевтического рынка российской федерации / Бойко Н.Н. [и др.] // Научный результат. Медицина и фармация. 2017. Т. 3, № 4. С. 30-38. [Boyko NN, Bondarev AV, Zhilyakova ET, et al. Phytopreparations, analysis of the pharmaceutical market of the Russian Federation. Research Result. Medicine and Pharmacy. 2017;3(4):30-38 (In Russian)]. DOI:10.18413/2313-8955-2017-3-4-30-38, URL: <http://rrmedicine.ru/journal/article/1278/>].
2. Афанасьева, Т.Г. Маркетинговые исследования фитопрепаратов на уровне локального рынка: автореф. дис. ... канд. фарм. наук, КГМУ, Курск, Россия, 2003. [Ссылка на

источник: Фитопрепараты, анализ фармацевтического рынка российской федерации / Бойко Н.Н. [и др.] // Научный результат. Медицина и фармация. 2017. Т. 3, № 4. С. 30-38. [Boyko NN, Bondarev AV, Zhilyakova ET, et al. Phytopreparations, analysis of the pharmaceutical market of the russian federation. Research Result. Medicine and Pharmacy. 2017;3(4):30-38 (In Russian)]. DOI:10.18413/2313-8955-2017-3-4-30-38, URL: <http://rrmedicine.ru/journal/article/1278/>].

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-fitopreparatov-v-sovremennoy-farmakologii>
4. [Фитотерапия](#)